

УДК 311.13

DOI 10.5281/zenodo.19231078

КИСЛЯКОВ Алексей Николаевич¹

¹ФГБОУ ВО «Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Горького, 59а, Владимир, Россия, 600017

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВРЕМЕННОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Статья посвящена актуальной проблематике повышения эффективности алгоритмов кластеризации временных рядов. Актуальность работы обусловлена не только необходимостью обработки растущих объемов информации из таких сфер, как финансы, интернет вещей, биоинформатика и мониторинг промышленного оборудования, но и потребностью в более глубоком понимании скрытой структуры этих данных. Цель исследования заключается в системном улучшении понимания внутренней структуры временных рядов и, как следствие, в разработке более точных, устойчивых и вычислительно эффективных алгоритмов для их кластерного анализа. В качестве методологической основы проводится всесторонний анализ современных методов кластеризации, акцентирующий внимание на двух ключевых аспектах: оценке структурных сходств между рядами и техниках декомпозиции временных рядов на составные компоненты (тренд, сезонность, шум). Особое внимание в работе уделяется критически важному вопросу выбора адекватной метрики расстояния, поскольку от нее напрямую зависит качество и интерпретируемость итоговых кластеров. Детально исследуется потенциал и ограничения метрики динамической трансформации временной шкалы (DTW), способной учитывать нелинейные искажения по временной оси. Основной теоретический вклад статьи заключается в предложении и обосновании гибридных подходов, которые интегрируют классические алгоритмы кластеризации (такие как K-средних или иерархическая кластеризация), основанные на метрике DTW, с передовыми методами нелинейного снижения размерности, в частности, с алгоритмом Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP). Такая комбинация позволяет визуализировать и кластеризовать данные в низкоразмерном пространстве, сохраняющем существенные геометрические отношения, что повышает качество группировки и скорость вычислений. Кроме того, в работе отдельно рассматриваются стратегии оптимизации обработки длинных временных рядов, направленные на снижение вычислительной сложности без значительной потери информативности. Практическая ценность исследования подтверждается серией вычислительных экспериментов на синтетических и реальных наборах данных. Представленные результаты наглядно демонстрируют сравнительные преимущества предложенных гибридных методик перед традиционными подходами в терминах точности кластеризации, устойчивости к шуму и вычислительной эффективности. Таким образом, работа вносит значимый вклад в развитие методов интеллектуального анализа временных рядов, предлагая новые, более мощные инструменты для извлечения знаний из данных.

Ключевые слова: кластеризация временных рядов, динамическая трансформация временной шкалы, понижение размерности, гибридные методы, машинное обучение.

Введение. Кластеризация временных рядов представляет собой одну из ключевых задач в области анализа данных, позволяя выявлять скрытые структуры, шаблоны

(паттерны) и закономерности в динамически изменяющихся данных. С ростом объемов информации, формируемой и обрабатываемой в различных сферах, таких как экономика, финансы, здравоохранение, интернет вещей и социальные сети, необходимость в эффективных методах кластеризации становится все более актуальной. Временные ряды, как правило, обладают уникальными характеристиками, такими как временная зависимость, сезонность и тренды, что делает их анализ более сложным по сравнению с обычными статическими панельными данными [1].

Традиционные алгоритмы кластеризации, такие как K-means и иерархическая кластеризация и др. [2-3], часто не учитывают специфику временных рядов, что приводит к снижению качества кластеризации. В связи с этим, предложены новые методы, адаптирующие существующие алгоритмы для работы с временными рядами, включая использование специализированных метрик расстояний, таких как динамическое временное выравнивание (динамическая трансформация временной шкалы) (DTW) [4-5], а также применение методов понижения размерности пространства признаков, таких как PCA и t-SNE [6-7].

Современные подходы к повышению эффективности алгоритмов кластеризации временных рядов фокусируются на новых подходах к предварительной обработке данных, выборе метрик расстояния и применении гибридных методов. Однако кроме адаптации использования методов кластерного анализа для временных рядов необходимо учесть и вопросы производительности алгоритмов кластеризации.

Целью данной работы является разработка подходов к повышению эффективности и производительности алгоритмов кластеризации временных рядов, с применением специализированных метрик трансформации временной шкалы и методов понижения размерности пространства признаков.

Материалы и методы. Задача кластеризации временных рядов сводится к поиску типовых шаблонов изменчивости. Эти паттерны могут проявляться в различных вариантах. Так, во временном интервале, осуществляется поиск особых точек и интервалов изменчивости, на которых ряды точно или почти точно соответствуют друг другу по времени, масштабу и уровню.

Морфологические сходства предполагают поиск одинаковых характерных особенностей временных рядов, не синхронизированных по времени. Они могут быть как просто разнесены по времени, так и растянуты или определенным образом преобразованы.

Структурные сходства предполагают поиск последовательностей с одинаковыми законами изменения; как глобальными – периодичность, тренд – так и локальными, например, сколько раз в последовательности происходило изменение направления тренда, дисперсии или частоты.

В целом, для алгоритмов кластеризации общая цель состоит в том, чтобы максимизировать сходство исследуемых объектов внутри каждой группы (кластера) и минимизировать его между кластерами.

Существует несколько основных стратегий (приемов) [8] кластеризации временных рядов. Наиболее удобной является кластеризация по результатам подгонки моделей (когда известна структура каждого временного ряда и его статистические характеристики), однако данный вариант является достаточно редким, так как зачастую информация о структуре временных рядов или вовсе отсутствуют, или требует трудоемких дополнительных исследований.

Второй вариант стратегии кластеризации временных рядов по описательным признакам, когда сначала выполняется понижение размерности путем вложения (создание т.н. эмбедингов) анализируемых временных рядов в пространство, образованное их описательными признаками – уровнями временного ряда, а затем выполняется

кластеризация полученных эмбедингов [8-9]. Данный вариант значительно снижает информационную избыточность временных рядов, однако не дает возможности оценить морфологические и структурные сходства временных рядов.

Также кластеризацию можно проводить непосредственно по исходным данным (raw data-based approach), вычисляя меру расстояний (во временной или частотной областях). К стандартным мерам относятся евклидово расстояние, манхэттенское расстояние – частные случаи расстояния Минковского и коэффициент корреляции Пирсона [10].

К сожалению, указанные стандартные меры не всегда являются адекватными для оценки различий между двумя временными рядами, поскольку также не учитывают форму и поведение на отдельных участках сравниваемых рядов.

DTW-расстояние – мера, название которой происходит от лежащего в ее основе алгоритма динамической трансформации временной шкалы (Dynamic Time Warping). Алгоритм DTW трансформирует временную шкалу (растягивает или сжимает) с целью достижения оптимального сопоставления (optimal matching), или оптимального выравнивания (optimal alignment), двух последовательностей [4-5] и позволяет выравнивать временные ряды с различной длиной и временными сдвигами. Основная идея DTW заключается в нахождении оптимального выравнивания между двумя последовательностями, на основе следующих шагов:

1) Создание матрицы расстояний. Для двух временных рядов $X = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ и $Y = (y_1, y_2, \dots, y_M)$ создается матрица D размером $N \times M$, где каждый элемент $D(i, j)$ представляет собой расстояние между элементами x_i и y_j . Для этого обычно используется евклидово расстояние:

$$D(i, j) = \sqrt{(x_i - y_j)^2}. \quad (1)$$

2) Инициализация матрицы. Первые строки и столбцы матрицы инициализируются следующим образом:

$$\begin{cases} D(0, 0) = 0 \\ D(i, 0) = \infty, i > 0 \\ D(0, j) = \infty, j > 0 \end{cases} \quad (2)$$

3) Заполнение матрицы. Остальные элементы матрицы заполняются по формуле:

$$d(x_i, y_j) + \min \begin{cases} D(i-1, j) \\ D(i, j-1) \\ D(i-1, j-1) \end{cases}, \quad (3)$$

где $d(x_i, y_j)$ – расстояние между элементами x_i и y_j .

4) Определение стоимости выравнивания и построение оптимального пути трансформации. Общая стоимость выравнивания определяется как минимизация среднего значения в правом нижнем углу матрицы:

$$DTW(X, Y) = D(N, M) = \min_g \sqrt{\sum_{(i,j) \in g} d(x_i, y_j)^2}, \quad (4)$$

где $g = [g_0, \dots, g_K]$ – оптимальный путь трансформации.

Применение метода DTW для кластеризации временных рядов связано с рядом проблем и ограничений, связанных с высокой вычислительной сложностью: основной недостаток DTW заключается в его временной сложности $O(N^2)$, где N – длина временных рядов. Это делает его неэффективным для больших наборов данных или длинных временных рядов, так как время выполнения вычислений может значительно увеличиваться. Также DTW требует значительных объемов памяти для хранения матрицы выравнивания при работе с относительно длинными временными рядами. Кроме того, DTW чувствителен к шуму и выбросам в данных, что негативно сказывается на качестве выравнивания и, как следствие, на результатах кластеризации.

Для повышения эффективности DTW разработаны различные методы и подходы. Наиболее очевидным и популярным является использование методов ограничений оптимизационной задачи для нахождения пути трансформации, таких как окно Sakoe-Chiba [11] или Itakura Parallelogram [12], которые ограничивают область поиска, что позволяет уменьшить вычислительную сложность.

Еще одним вариантом повышения эффективности DTW является использование методов аппроксимации, таких как LB_Keogh [13], которые позволяют быстро оценивать расстояния между временными рядами без полного вычисления DTW. Он основан на идее отсеивания временных рядов, которые не являются схожими, без необходимости полного вычисления расстояния между ними. Однако, для достижения наилучших результатов временные ряды требуют предварительной обработки, такой как нормализация или фильтрация выбросов. Кроме того, как и в случае «оконных методов», указанный подход требует установления прога ограничения области поиска оптимального пути трансформации, что вносит субъективность в результаты оценки и снижает уровень автоматизации применения подобных подходов.

Методы понижения размерности пространства признаков, например, на основе анализа главных компонент (PCA), для уменьшения объема данных перед применением DTW пытаются зафиксировать более сложные линейные взаимосвязи в данных и представить их в виде пространств меньшей размерности. При этом наиболее важным аспектом методов понижения размерности также является предварительная нормализация данных сохранение топологической структуры данных.

С этой задачей успешно справляется метод t-SNE и его более поздняя модификация – алгоритм UMAP [14-15]. UMAP предполагает, что данные лежат на некотором низкоразмерном многообразии, вложенном в высокоразмерное пространство признаков.

В основу исследования легло предположение о том, что комбинация UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) и DTW (Dynamic Time Warping) позволяет повысить эффективность алгоритмов кластеризации временных рядов за счет использования сильных сторон обоих методов:

– UMAP представляет собой метод снижения размерности, который позволяет визуализировать и анализировать высокоразмерные данные, сохраняя при этом их топологическую структуру. UMAP строит взвешенный граф, где вершины – это точки данных, а ребра отражают локальные связи между ними. Применение UMAP к временным рядам позволяет уменьшить количество признаков, что делает последующую кластеризацию более управляемой и быстрой. UMAP сохраняет локальные отношения между данными, что помогает выявить кластеры, которые могут быть неочевидны в высокоразмерном пространстве.

– UMAP реализует в фильтрацию шумов и выбросов, что позволяет DTW работать с более чистыми данными и, следовательно, повышает качество кластеризации.

Поскольку UMAP уменьшает размерность данных, это позволяет значительно сократить время, необходимое для выполнения DTW, что делает процесс кластеризации более эффективным.

Алгоритм реализуется последовательно:

Этап 1. Построение графа для высокоразмерного пространства. Для каждой точки x_i вычисляются k ближайших соседей. Для каждой пары точек x_i и x_j вычисляется вероятность их связи в высокоразмерном пространстве:

$$p_{ij} = \exp\left(-\frac{d(x_i, x_j) - \rho_i}{\sigma_i}\right) \quad (5)$$

где: $d(x_i, x_j)$ – расстояние между точками x_i и x_j ;

ρ_i – расстояние до ближайшего соседа точки x_i ;

σ_i – параметр, определяющий локальную плотность точек (дисперсия гауссовского распределения в окрестности точки x_i).

При этом для устранения асимметрии в графе, которая может возникнуть из-за неравномерного распределения расстояний между точками. Для получения симметричных вероятностей p_{ij} и p_{ji} используется формула:

$$p_{ij} = p_{ij} + p_{ji} - p_{ij}p_{ji} \quad (6)$$

Этап 2. Построение графа в низкоразмерном пространстве для точек y_i и y_j , где вероятность связи между точками задается функцией

$$q_{ij} = \left(1 + a \cdot \|y_i - y_j\|^{2b}\right)^{-1} \quad (7)$$

где a и b – параметры, определяющие форму функции распределения.

Этап 3. Минимизация разницу между распределениями p_{ij} и q_{ij} с помощью функции потерь, основанной на кросс-энтропии [16]:

$$L = \sum_{i=j} p_{ij} \log\left(\frac{p_{ij}}{q_{ij}}\right) + (1 - p_{ij}) \log\left(\frac{1 - p_{ij}}{1 - q_{ij}}\right) \quad (8)$$

Для оптимизации используется стохастический градиентный спуск (SGD).

После уменьшения размерности с использованием UMAP существует возможность применения различных алгоритмов кластеризации, таких как K-means, DBSCAN или др. При этом особое внимание следует уделить выбору метрики расчета расстояний при формировании графа связности UMAP. Для анализа временных рядов наиболее подходящей является метрика косинусного расстояния [17-18], определяющая угол между двумя векторами, а не их длину.

Косинусная мера сходства между двумя векторами A и B определяется как косинус угла между ними. Она вычисляется по следующей формуле:

$$C(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (8)$$

где $A \cdot B$ – скалярное произведение векторов A и B ;
 $\|A\|$ и $\|B\|$ – нормы (длину) векторов A и B ;
 n – количество признаков (размерность векторов).

Эта мера особенно полезна в задачах кластеризации, где необходимо определить, насколько близки друг к другу объекты, представленные векторными признаками.

Обобщенная структурная схема комплексирования применения алгоритма динамической трансформации временной шкалы и нелинейных методов понижения размерности пространства признаков временных рядов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема комплексирования применения алгоритма динамической трансформации временной шкалы и нелинейных методов понижения размерности пространства признаков временных рядов

Преимущества использования методов нелинейного понижения размерности UMAP на основе косинусного расстояния с и алгоритма DTW:

1) UMAP на основе косинусного расстояния позволяет формировать упрощенные векторные представления временных рядов (эмбединги), а DTW позволяет сравнивать векторы независимо от их длины.

2) Косинусное расстояние при выполнении UMAP фокусируется на направлении векторов, что позволяет выявлять общую схожесть в паттернах для высокоразмерного пространства, даже если временные ряды имеют разные масштабы (амплитуды), что упрощает процедуру препроцессинга.

3) Временные ряды, содержащие шум, могут быть более устойчивыми к сравнению с использованием косинусного расстояния, так как оно менее чувствительно к абсолютным значениям, а их векторизация с помощью UMAP позволяет представить каждый временной ряд в виде компактного множества векторов, также поддающихся кластеризации и поиску типовых шаблонов изменчивости с применением DTW, даже не смотря на то, что теперь временные ряды имеют одинаковую длину.

4) Снижение информационной избыточности данных с применением UMAP на основе косинусного расстояния позволяет повысить эффективность и скорость вычисления DTW-расстояний для временных рядов.

Результаты. Апробация описанного в работе подхода, была выполнена на основе данных в рамках задачи поиска связанных котировок ценных бумаг, по котировкам курса

акций 25 крупнейших компаний, представленных на Московской фондовой бирже (МОЕХ). Программная реализация выполнялась с применением прикладных пакетов анализа данных на языке программирования Python. Общий вид изменения курсов ценных бумаг по уникальным кратким обозначениям на бирже конкретного актива: валюты, товара, акций, облигаций компаний и т.д. представлен на рисунке 2.

Курсы акций 25 крупнейших компаний на МОЕХ

Рис. 2. Общий вид динамики курсов ценных бумаг на МОЕХ.

На этапе исследовательского анализа данных был построен корреляционный круг в линейных проекциях двух главных компонент (по алгоритму PCA), позволяющий наглядно увидеть, как переменные коррелируют друг с другом (рисунок 3).

Рис. 3. Корреляция временных рядов в пространстве двух главных компонент, объясняющих около 91,9% дисперсии

Так как временные ряды оказываются достаточно протяженными и содержат более 2400 отсчетов по времени, то вычисление DTW расстояний между временными рядами и определение оптимальных путей трансформации занимает значительное время (10-15 минут в зависимости от конкретного оборудования), что не позволяет проводить оперативное сравнение временных рядов. Выполнение кластерного анализа без использования метода UMAP позволило определить оптимальное разбиение указанных временных рядов на 3 кластера, причем первый кластер содержал 1 временной ряд (AFKS), проявляющий ступенчатое изменение зависимости временного ряда, отличное от остальных, второй кластер содержал 3 временных ряда, имеющих наибольшую капитализацию на рынке, а последний кластер содержал все остальные временные ряды, что не позволяет качественно провести интерпретацию различий временных рядов.

Однако после применения алгоритма уменьшения размерности для представленных временных рядов появляется возможность сократить пространство признаков (отсчетов) временных рядов, сохраняя информацию о топологии взаимосвязей объектов и сбалансировать кластеризацию.

Гиперпараметры UMAP:

- `n_neighbors`: количество ближайших соседей, используемых для построения графа;
- `min_dist`: минимальное нормированное расстояние между точками в низкоразмерном пространстве;
- `n_components`: количество измерений в низкоразмерном пространстве;
- `metric`: метрика расстояния (например, евклидово расстояние, косинусное расстояние).

В приведенном примере использовались следующие параметры: `n_neighbors=15`, `min_dist=0.1`, `n_components=100`, `metric='cosine'`. В результате был получен набор данных, состоящий из 25 временных рядов по 100 отсчетов времени каждый. Параметры UMAP были настроены с использованием кросс-валидации для достижения оптимального баланса между сохранением структуры данных и уменьшением размерности.

Рис. 4. Выбор оптимального количества кластеров на основании внутрикластерного расстояния (а) и ширины силуэта (б)

Для такого набора данных определение оптимального количества кластеров для алгоритма K-means было выполнено уже за несколько секунд на основе оценки внутрикластерного расстояния и ширины силуэта (рисунок 4) – в данном случае оптимальным является разбиение на 4 кластера.

Результат проекции точек в пространство меньшей размерности с учетом выделенных кластеров на основе метрики DTW представлен на рисунке 5а. Также для понимания структуры данных, выявления паттернов и кластеров была построена визуализация взвешенного графа UMAP, позволяющего оценить веса связей между вершинами и выявить наиболее схожие по структуре временные ряды.

Рис. 5. Результат кластеризации данных на основе DTW метрики после применения UMAP в пространства двух главных компонент (а) и граф связности UMAP (б)

Обсуждение результатов. По результатам кластеризации можно выделить следующие устойчивые группы временных рядов:

Кластер с условным номером 1: 2 временных ряда, имеющие достаточно резкое, практически ступенчатое изменение уровня, привязанное к различным моментам времени (компании GMKN и VTBR);

Кластер с условным номером 2: 3 временных ряда, имеющие наибольшую долю на рынке (MGNT, LKOH, PLZL);

Кластер с условным номером 3: 11 компаний, характеризующихся положительной динамикой на рынке (в их числе ROSN, PIKK, NVTK, SNGSP и др.);

Кластер с условным номером 4: 9 компаний, характеризующихся отрицательной динамикой и имеющие меньшую долю рынка (в их числе AFLT, ALRS, AFKS и др.).

Таким образом, результаты кластеризации не только согласуются с оценкой корреляционных зависимостей (рисунок 2), но и позволяют отследить и качественнее интерпретировать характеристики формы относительно протяженных временных рядов, при этом позволяя сократить время проведения кластерного анализа до (15-20 секунд на аналогичном вычислительном оборудовании).

Заключение. Использование DTW в сочетании методов нелинейного понижения размерности с применением косинусного расстояния является эффективным подходом для анализа временных рядов, особенно в случаях, когда данные имеют различные масштабы и временные сдвиги. В отличие от традиционных метрик, таких как евклидово расстояние, косинусное расстояние фокусируется на направлении векторов, а не на их длине. Это делает его особенно полезным в контексте временных рядов, где важны относительные изменения, а не абсолютные значения.

Комбинация UMAP и DTW формирует набор мощных инструментов для

кластеризации временных рядов, который сочетает в себе преимущества снижения размерности и динамического выравнивания временной шкалы. Это позволяет не только улучшить качество кластеризации, но и повысить эффективность вычислений, что делает данный подход особенно привлекательным для анализа больших и сложных наборов данных.

Список литературы

1. Peker K. Subsequence time series (STS) clustering techniques for meaningful pattern discovery. 2005. 360 - 365. 10.1109/KIMAS.2005.1427109.
2. Jain A.K. Data Clustering: 50 Years Beyond K-Means. Pattern Recognition Letters, 2010. 31(8), 651-666.
3. Murtagh F. Methods of Hierarchical Clustering / F. Murtagh, P. Contreras // ArXiv. 2011. pp. 1-21. URL: <https://arxiv.org/pdf/1105.0121.pdf> (дата обращения: 27.01.2025).
4. Giorgino T. Computing and Visualizing Dynamic Time Warping Alignments in R: The Dtw Package. Journal of Statistical Software. 2009. 31 (7). 1-24.
5. Kislyakov A., Tikhonuyk N. Principles for Development of Predictive Stability Models of Social and Economic Systems on the basis of DTW // First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020), 2020. vol. 208, no 08001. DOI: 10.1051/e3sconf/202020808001.
6. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition // Publisher: Springer, 2017. 745 p.
7. Draganov A., Jørgensen J. Nellesmann K., Mottin D., Assent I. Berry T., Aslay C. ActUp: Analyzing and Consolidating tSNE and UMAP. 2023. 10.48550/arXiv.2305.07320.
8. Aghabozorgi S., Seyed Shirkhorshidi A., Wah T. Y. Time-series clustering – A decade review // Information Systems. 2015. Vol. 53. pp. 16-38.
9. Schwenke L., Atzmueller M. Making Time Series Embeddings More Interpretable in Deep Learning: Extracting Higher-Level Features via Symbolic Approximation Representations. The International FLAIRS Conference Proceedings. 2023. 36 p. 10.32473/flairs.36.133107.
10. Serrà, J., Arcos J.L. A Competitive Measure to Assess the Similarity between Two Time Series. In: Agudo, B.D., Watson, I. (eds) Case-Based Reasoning Research and Development. ICCBR 2012. Lecture Notes in Computer Science, 2012. vol 7466. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32986-9_31.
11. Sakoe H., Chiba S. Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. // Transactions on ASSP. 1978. № 26. P. 43-49.
12. Salvador S., Chan P. Toward Accurate Dynamic Time Warping in Linear Time and Space. Intelligent Data Analysis. 2004. 11. 70-80.
13. Keogh E. Exact indexing of dynamic time warping. In 28th International Conference on Very Large Data Bases. Hong Kong. 2002. pp 406-417.
14. McInnes L., Healy J., Melville J. Umap: Uniform manifold aProximation and projection for dimension reduction, 2018. //arXiv preprint arXiv:1802.03426.
15. Becht E. et al. Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP //Nature biotechnology, 2019, T. 37, №. 1, P. 38-44.
16. Kullback, S., Leibler R.A. On Information and Sufficiency. The Annals of Mathematical Statistics, 1951. 22(1), 79-86.
17. Srivastava A. DTW+S: Shape-based Comparison of Time-series with Ordered Local Trend. 2023 10.48550/arXiv.2309.03579.
18. Zhu Z., Peng Q., Guan X. A time series clustering method based on hypergraph partitioning. 2016. 27-31. 10.1109/PIC.2016.7949461.

Кисляков Алексей Николаевич, докт. экон. наук, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры информационных технологий, ФГБОУ ВО «Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Владимир, Россия

E-mail: ankislyakov@mail.ru

ORCID: 0000-0001-8790-6961

AuthorID: 852008

Поступила в редакцию 26.01.2026 г.

UDC 311.13

DOI 10.5281/zenodo.19231078

KISLYAKOV Alexey¹

¹ Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Gor'kogo str., 59a, Vladimir, Russia, 283001

DYNAMIC TIME SCALE TRANSFORMATION METHOD EFFICIENCY INCREASING FOR TIME SERIES CLUSTERING

The article is devoted to the topical issue of improving the efficiency of time series clustering algorithms. The relevance of the work is due not only to the need to process growing amounts of information from areas such as finance, the Internet of Things, bioinformatics, and monitoring of industrial equipment, but also to the need for a deeper understanding of the hidden structure of this data. The aim of the study is to systematically improve the understanding of the internal structure of time series and, as a result, to develop more accurate, stable and computationally efficient algorithms for their cluster analysis. As a methodological basis, a comprehensive analysis of modern clustering methods is carried out, focusing on two key aspects: the assessment of structural similarities between series and techniques for decomposing time series into composite components (trend, seasonality, noise). Special attention is paid to the critically important issue of choosing an adequate distance metric, since the quality and interpretability of the final clusters directly depends on it. The potential and limitations of the metric of dynamic transformation of the time scale (DTW), capable of taking into account nonlinear distortions along the time axis, are investigated in detail. The main theoretical contribution of the article is to propose and justify hybrid approaches that integrate classical clustering algorithms (such as K-means or hierarchical clustering) based on the DTW metric with advanced methods of nonlinear dimensionality reduction, in particular, with the Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) algorithm. This combination allows you to visualize and cluster data in a low-dimensional space that preserves significant geometric relationships, which improves the quality of grouping and the speed of calculations. In addition, the paper separately discusses strategies for optimizing the processing of long time series aimed at reducing computational complexity without significant loss of information content. The practical value of the research is confirmed by a series of computational experiments on synthetic and real datasets. The presented results clearly demonstrate the comparative advantages of the proposed hybrid techniques over traditional approaches in terms of clustering accuracy, noise tolerance, and computational efficiency. Thus, the work makes a significant contribution to the development of time series mining methods, offering new, more powerful tools for extracting knowledge from data.

Key words: *time series clustering, dynamic time scale transformation, dimensionality reduction, hybrid methods, machine learning.*

References

1. Peker K. (2005) Subsequence time series (STS) clustering techniques for meaningful pattern discovery. 360 - 365. 10.1109/KIMAS.2005.1427109.
2. Jain A.K. (2010) Data Clustering: 50 Years Beyond K-Means. Pattern Recognition Letters. 31(8), 651-666.
3. Murtagh F. (2011) Methods of Hierarchical Clustering / F. Murtagh, P. Contreras // ArXiv, pp. 1-21. URL: <https://arxiv.org/pdf/1105.0121.pdf> (дата обращения: 27.01.2025).
4. Giorgino T. (2009) Computing and Visualizing Dynamic Time Warping Alignments in

R: The Dtw Package. Journal of Statistical Software, 31 (7). 1-24.

5. Kislyakov A., Tikhonuyk N. (2020) Principles for Development of Predictive Stability Models of Social and Economic Systems on the basis of DTW // First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020), vol. 208, no 08001. DOI: 10.1051/e3sconf/202020808001.

6. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. (2017) The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition // Publisher: Springer, 745 p.

7. Draganov A., Jørgensen J. Nellesmann K., Mottin D., Assent I. Berry T., Aslay C. (2023) ActUp: Analyzing and Consolidating tSNE and UMAP. 10.48550/arXiv.2305.07320.

8. Aghabozorgi S., Seyed Shirkhorshidi A., Wah T. Y. (2015) Time-series clustering - A decade review // Information Systems, Vol. 53. pp. 16-38.

9. Schwenke L., Atzmueller M. (2023) Making Time Series Embeddings More Interpretable in Deep Learning: Extracting Higher-Level Features via Symbolic Approximation Representations. The International FLAIRS Conference Proceedings. 36 p. 10.32473/flairs.36.133107.

10. Serrà, J., Arcos J.L. (2012) A Competitive Measure to Assess the Similarity between Two Time Series. In: Agudo, B.D., Watson, I. (eds) Case-Based Reasoning Research and Development. ICCBR 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7466. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32986-9_31.

11. Sakoe H., Chiba S. (1978) Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. // Transactions on ASSP, № 26. P. 43-49.

12. Salvador S., Chan P. (2004) Toward Accurate Dynamic Time Warping in Linear Time and Space. Intelligent Data Analysis, 11. 70-80.

13. Keogh E. (2002) Exact indexing of dynamic time warping. In 28th International Conference on Very Large Data Bases. Hong Kong, pp 406-417.

14. McInnes L., Healy J., Melville J. (2018) Umap: Uniform manifold aProximation and projection for dimension reduction, 2018. //arXiv preprint arXiv:1802.03426.

15. Becht E. et al. (2019) Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP //Nature biotechnology, T. 37, №. 1, P. 38-44.

16. Kullback, S., Leibler R.A. (1951) On Information and Sufficiency. The Annals of Mathematical Statistics, 22(1), 79-86.

17. Srivastava A. (2023) DTW+S: Shape-based Comparison of Time-series with Ordered Local Trend. 10.48550/arXiv.2309.03579.

18. Zhu Z., Peng Q., Guan X. (2016) A time series clustering method based on hypergraph partitioning, pp. 27-31. 10.1109/PIC.2016.7949461.

Kislyakov Alexey, Doctor of Economic Sciences, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Information Technology, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Vladimir, Russia

E-mail: ankislyakov@mail.ru

ORCID: 0000-0001-8790-6961

AuthorID: 852008

Received 26.01.2026